

De residuo a recurso: conchillas como insumo para la restauración

Desafíos y oportunidades normativas

Proyectos Fondef ID24i10031, Fondecyt 1221322 y Anillos ACT24004

Referencias

1. Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) - Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile). 2024. Segundo Acuerdo de Producción Limpia para la Sostenibilidad del Sector Mitilicultor de la Región de Los Lagos. 33p.
2. Comité Regional de Cambio Climático de la Región de Los Lagos. 2023. Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la Región de Los Lagos. 112p.
3. Decreto 1 (02 de mayo de 2013). Aprueba reglamento del registro de emisiones y registro de contaminantes, RETC. <https://bcn.cl/2eqrl>
4. Decreto 40 (12 de agosto de 2013). Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. <https://bcn.cl/2eq73>
5. Decreto 64 (16 de marzo de 2021). Aprueba reglamento que establece condiciones sobre tratamiento y disposición final de desechos provenientes de actividades de acuicultura. <https://bcn.cl/2p10b>
6. Decreto 88 (25 de julio de 2024). Promulga el acuerdo con la FAO relativo al proyecto sobre infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza en áreas urbanas y periurbanas. <https://bcn.cl/3nhvh>
7. Decreto 90 (07 de marzo de 2001). Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos en aguas marinas y continentales superficiales. <https://bcn.cl/2esfo>
8. Decreto 96 (27 de enero de 2016). Establece reglamento de actividades de acuicultura en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, deja sin efecto D.S. N° 314, de 2004, del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. <https://bcn.cl/3mnm0>
9. Decreto 134 (26 de mayo de 2009). Aprueba el reglamento de la Ley N° 20.249 que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios. <https://bcn.cl/2nslk>
10. Decreto 319 (30 de enero de 2002). Aprueba reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas. Deroga Decreto N° 162, de 1985. <https://bcn.cl/2f01n>
11. Decreto 320 (14 de diciembre de 2001). Reglamento ambiental para la acuicultura. <https://bcn.cl/2etnu>
12. Decreto 355 (26 de agosto de 1995). Reglamento sobre áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. <https://bcn.cl/3a2vf>
13. Decreto 430 (21 de enero de 1992). Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892 de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura. <https://bcn.cl/2euy8>
14. Decreto 475 (11 de enero de 1995). Establece política nacional de uso del borde costero del litoral de la república, y crea comisión nacional que indica. <https://bcn.cl/2bk9j>
15. Ley 18.892 (22 de noviembre de 1989). Ley General de Pesca y Acuicultura. <https://bcn.cl/266gd>
16. Ley 19.300 (09 de marzo de 1994). Ley sobre bases generales del medio ambiente. <https://bcn.cl/2eph7>
17. Ley 20.249 (16 de febrero de 2008). Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. <https://bcn.cl/24m4w>
18. Ley 20.434 (05 de abril de 2010). Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura. <https://bcn.cl/2msd2>
19. Ley 20.657 (09 de febrero de 2013). Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones. <https://bcn.cl/2lhbq>
20. Ley 20.825 (06 de abril de 2015). Amplía plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura. <https://bcn.cl/2nem9>
21. Ley 20.920 (01 de junio de 2016). Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. <https://bcn.cl/2exlx>
22. Ley 21.027 (28 de septiembre de 2017). Regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación. <https://bcn.cl/2m9um>
23. Ley 21.183 (21 de noviembre de 2019). Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas. <https://bcn.cl/3m75b>
24. Ley 21.370 (25 de agosto de 2021). Modifica cuerpos legales con el fin de promover la equidad de género en el sector pesquero y acuícola. <https://bcn.cl/2r4a1>
25. Ley 21.410 (27 de enero de 2022). Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir a los titulares de concesiones de acuicultura medidas para evitar o reducir el depósito de desechos inorgánicos y orgánicos. <https://bcn.cl/2whny>
26. Ley 21.455 (13 de junio de 2022). Ley Marco de Cambio Climático. <https://bcn.cl/32l1s>
27. Ley 21.600 (06 de septiembre de 2023). Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. <https://bcn.cl/3evks>
28. Ley 21.651 (07 de febrero de 2024). Modifica Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos. <https://bcn.cl/3hvcw>
29. Ministerio de Agricultura - Corporación Nacional Forestal - Ministerio del Medio Ambiente. 2021. Plan Nacional de Restauración de Paisajes 2021-2030. Santiago. Chile. 83p.
30. Ministerio de Economía Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio del Medio Ambiente. 2015. Plan de Adaptación al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura. Santiago. Chile. 77p.
31. Ministerio del Medio Ambiente - Departamento de Cambio Climático. 2014. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Santiago. Chile. 79p.
32. Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 2017. Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030. 102p.
33. Resolución Exenta 144 (26 de febrero de 2020). Aprueba norma básica para la implementación de modificación al reglamento del registro de emisiones y transferencias de contaminantes, RETC. <https://bcn.cl/2icmk>
34. Resolución Exenta 1803 (26 de diciembre de 2003). Aprueba reglamento sanitario general de limpieza y desinfección aplicable a la producción de moluscos (PLDM). <https://bcn.cl/3tmwg>
35. Resolución Exenta 1804 (26 de diciembre de 2003). Aprueba programa sanitario general de procedimientos de cosecha para moluscos (PCM). <https://bcn.cl/RFXn00>
36. Resolución Exenta 1805 (26 de diciembre de 2003). Aprueba programa sanitario general de manejo de desechos de moluscos (PDM). <https://bcn.cl/4FLIMT>
37. Resolución Exenta 1807 (26 de diciembre de 2003). Aprueba programa sanitario general de procedimientos para el transporte de moluscos (PSGTM). <https://bcn.cl/yUT9GM>
38. Resolución Exenta 1808 (26 de diciembre de 2003). Aprueba programa sanitario general de investigación oficial de enfermedades de moluscos (PIOM). <https://bcn.cl/3pojr>
39. Resolución Exenta 1809 (26 de diciembre de 2003). Aprueba programa sanitario específico de vigilancia activa para enfermedades de alto riesgo (EAR) en moluscos (PVM). <https://bcn.cl/nQis1A>